

ARAB GAZETASI XABARLARIDA RITORIK VOSITALAR

Fayziyev Shamsuddin Sadriddinovich

Oriental universiteti, "Tillar-1" kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

Shamsuddin99@icloud.com

+998950271827

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637419>

Annotatsiya: Arab gazetalarida rasmiy tashrif va uchrashuvlar haqidagi xabarlarda qo'llaniladigan asosiy ritorik vositalar — metonimiya, metafora va epitetlardir. Quyida Rasmiy unvonlar va faxriy sifatlar orqali shaxs mavqeining yuksaltirilishi hamda matnning rasmiylik darajasi oshirilishi Ar-Riyod gazetasi misolida ko'rsatib beriladi va arab matbuotida ritorikaning stilistik funksiyalari qisqa tahlil qilinadi.

Ritorika — bu auditoriyani ishontirish, unda muayyan taassurot uyg'otish maqsadida qo'llaniladigan usullar majmuasidir. Arab gazetalarida bu xususiyat, ayniqsa rasmiy tashriflar va muzokaralarga oid xabarlarda o'zini yaqqol namoyon qiladi. Xabarlarda qo'llaniladigan ritorikalardan asosiy maqsadlar:

- Rasmiy shaxsning mavqe'ini ko'rsatish;
- Davlatlararo munosabatlarni mustahkamlash;
- Ichki va tashqi siyosiy ijobiy taassurot qoldirish.

Arab gazetalarida rasmiy shaxslarning mavqe'ini ko'rsatishda turli ritorik usullardan foydalaniladi. Bu usullar matnning ta'sirchanligini oshirish va o'quvchilarga rasmiy shaxslarning ahamiyatini yetkazish maqsadida qo'llaniladi. Buning bir qancha ko'rinishlari mavjud:

1. Metonimiya (الاستعارة). Bu usulda rasmiy shaxslarning ismlari ularning lavozimlari bilan almashtiriladi. Masalan, «prezident» (الرئيس) yoki «bosh vazir» (رئيس الوزراء) kabi atamalar shaxsning o'zini emas, balki uning lavozimini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu usul matnda rasmiylik va obro'-e'tiborni ta'kidlashga yordam beradi. Quyida arab tilidagi ba'zi keng tarqalgan unvonlar, ularning arabcha yozilishi va misollarni aytib o'taman: "As-Sayyid" (السيد) – janob, janoblari; "As-Sayyida" (السيدة) – xonim; "Al-Ustaz" (الأستاذ) – o'qituvchi, professor; "Ad-Duktur" (الدكتور) – doktor; "Al-Muhandis" (المهندس) – muhandis; "Ash-Shaykh" (الشيخ) – shayx, hurmatli kishi; "As-Sayyidati" (سيادتي) – hurmatli xonim; "Ra'is al-Vuzara'" (رئيس الوزراء) – bosh vazir; "Na'ib Ra'as al-Jumhuriyya" (نائب رئيس الجمهورية) – vitse-prezident; "Ra'is ad-Davla" (رئيس الدولة) – davlat rahbari; "Ra'is al-Barlaman" (رئيس البرلمان) – parlament raisi; "Na'ib" (نائب) – deputat; "Ra'is al-Baladiyya" (رئيس البلدية) – hokim, shahar hokimi; "Ra'is al-Hay'a" (رئيس الهيئة) – qo'mita/agentlik raisi; "Ra'is as-Safara" (رئيس السفارة) – elchixonah rahbari, elchi; "Ra'is at-Tashrifat" (رئيس التشریفات) – protokol boshlig'i; "Al-Muhafiz" (المحافظ) – viloyat hokimi (gubernator). Bu unvonlar matbuotda rasmiy shaxslarning mavqeini ko'rsatish va ularga nisbatan hurmatni ifodalash uchun qo'llaniladi. Har bir unvon shaxsning ijtimoiy yoki professional maqomini aks ettiradi va matnning rasmiyligini oshiradi.

2. Metafora (المجاز). Rasmiy shaxslarning faoliyatini yoki mavqeini tasvirlashda metaforalardan foydalanish orqali ularning roli yanada ta'sirli ifodalanadi. Masalan, ركن الدولة - "davlat ustuni", أبو الأمة - "xalq otasi" kabi iboralar rasmiy shaxsning ahamiyatini kuchaytiradi.

3. Orttirilgan so'zlar (epitetlar) (أوصاف المدح). Rasmiy shaxslarga nisbatan "hurmatli" (فضيلة yoki سعادة), "mashhur" (الشهير), "buyuk" (فخامة) kabi sifatlar qo'llanilishi ularning mavqeini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bu usul o'quvchilarda rasmiy shaxsga nisbatan ijobiy taassurot

uyg'otadi. Jumladan: "Sa'adat as-Safir" (سعادة السفير) – hurmatli elchi; "Faxamat ar-Ra'is" (فخامة الرئيس) – janobi oliylari prezident; "Samahat ash-Shaykh" (سماحة الشيخ) – hurmatli shayx; "Ma'aliy an-Na'ib" (معالي النائب) – hurmatli deputat; "Ma'aliy al-Vazir" (معالي الوزير) – hurmatli vazir; "Jalalat al-Malik" (جلالة الملك) – janobi oliylari podsho; "Sumuv al-Amir" (سمو الأمير) – janobi oliylari shahzoda; "Sumuv al-Amira" (سمو الأميرة) – janobai oliylari shahzoda (ayol). Masalan Ar-Riyod gazetasi xabarida سمو صاحب – muhtaram, ولي العهد – valiahd, فخامة الرئيس – oliy hazratlari t iborlari qo'llanilgan: التقى صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية – "Kecha Riyodda Qirol Salmon ibn Abdulaziz Ol Saudning o'g'li, valiahd shahzoda va Bosh vazir, oliy hazratlari shahzoda Muhammad bin Salmon bin Abdulaziz Ol Saud Turkiya Respublikasi Prezidenti, oliy hazratlari Rajab Tayyip Erdog'an bilan uchrashdi".

4. Ritorik savollar (استفهام تعجبي). Matnda ritorik savollar orqali rasmiy shaxslarning qaror yoki harakatlari o'quvchilarga ta'sirchan tarzda yetkaziladi. Masalan: لقاء رئيسي دولتين جارتين ست - مرات في السنة، ما مدى أهمية ذلك؟ "Ikki qo'shni davlat prezidentlarining yilda olti marta ko'rishishlari nechog'lik muhim ahamiyatga ega?!" kabi savollar o'quvchini o'ylashga undaydi va amaliy tashriflar muhim ekanini tasdiqlashga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalil Sabat, Jamal Abdul Azim. Vasail al-Ittisal: Nash'atuha va Tatavuruha. Maktabat al-Anglo al-Misriyya, 9th Edition, Cairo – 2001 – p. 347.
2. Sayyid Ahmad Hoshimiy. Javahir al-Balag'a: fi al-Ma'ani va al-Bayan va al-Badi'. Al-Maktaba al-'Asriya, Bayrut – 2003 – 256 s.
3. Adib Marva. As-Sahafa al-Arabiyya: Nashatuha aa Tatavuruha. Maktabat al-Hayat, 1st Edition, Beirut – 1961 – p. 228.
4. Doktor Baxit bin Jamud as-Sinani. Al-Khitab al-I'lami bayn al-Asalib al-Iqna'iyah wa al-Adawat al-Balaghiya. Majallat Kulliyat al-Lugha al-'Arabiyya al-Barud, al-Isdar ar-Rabi' – 2023.
5. Philip de Tarazi. Tarikh as-Sahafa al-'Arabiyya. Mu'assasat Hindawi, 2012 – p. 1036.
6. Saber al-Harith. Idiyulujiyat as-Sahafa al-'Arabiyya. Dar al-'Arabiyya, Cairo – 2006 – p. 83.
7. Philip de Tarazi. Tarikh as-Sahafa al-'Arabiyya. Mu'assasat Hindawi, 2012 – p. 258.
8. Устюжанина Л. И. Аналитические жанры журналистики. Методическое пособие. — Иркутск, 2018. – 12 с.
9. Ar-Riyod gazetasi online portal: <https://www.alriyadh.com/>.